

КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.8:007.52

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066341>

Ефективність та надійність адаптивних систем штучного інтелекту в умовах динамічних змін

Титарчук Євгеній Олександрович

кандидат технічних наук, старший викладач, кафедра комп'ютерних наук та економічної кібернетики, факультет економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна, <https://orcid.org/0009-0003-9518-7057>

Супрун Ольга Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра комп'ютеризованих систем управління, факультет комп'ютерних наук та технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1196-5655>

Товт Богдан Миколайович

кандидат технічних наук, доцент, кафедра вищої математики, фізики та загальноінженерних дисциплін, інженерно-технологічний факультет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0009-0000-7670-8898>

Прийнято: 01.10.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

***Анотація:** У статті розглянуто адаптивні системи на основі штучного інтелекту (ШІ), що набувають значення як важливий інструмент для підвищення ефективності в умовах динамічних змін. Тема актуальна через необхідність автоматизації процесів, підвищення точності прийняття рішень і здатності*

систем до автономного функціонування, що є критичним для сучасних технологій. Метою дослідження є аналіз сучасних підходів до розробки адаптивних ІІІ-систем, визначення основних критеріїв їхньої ефективності, а також надання рекомендацій щодо вдосконалення їхньої надійності, точності й адаптивності, що сприяє широкому практичному застосуванню технологій.

У роботі застосовано методи порівняльного аналізу, огляду наукових джерел та розробки практичних рекомендацій із врахуванням технологічних вимог. Основний акцент зроблено на оцінці обмежень у впровадженні адаптивних систем, зокрема щодо забезпечення конфіденційності даних, прозорості алгоритмів та стійкості до зовнішніх втручань – ключових факторів ефективності таких систем.

Результати дослідження свідчать, що адаптивні системи ІІІ демонструють значний потенціал, проте їх застосування обмежується кількома критичними факторами. Основними проблемами є недостатній обсяг якісних даних, низька прозорість алгоритмів і високі вимоги до обчислювальних ресурсів. У статті запропоновано рекомендації для вдосконалення розробки адаптивних систем, зокрема щодо впровадження алгоритмів самодіагностики, регулярного оновлення моделей і розвитку методів пояснювальної аналітики, що підвищують прозорість та контрольованість рішень, прийнятих системою.

У висновках зазначено необхідність подальшого дослідження розробки алгоритмів, здатних ефективно працювати за умов обмежених даних, забезпечувати прозорість рішень і зберігати конфіденційність інформації. Такий підхід сприятиме інтеграції адаптивних систем у критичні галузі, покращуючи їхню продуктивність і підвищуючи рівень довіри до технологій, що є важливим для їхнього широкого впровадження.

Ключові слова: адаптивні системи, штучний інтелект, автоматизація, самонавчання, прозорість алгоритмів, ефективність, динамічні зміни.

Efficiency and Reliability of Adaptive Artificial Intelligence Systems in the Context of Dynamic Changes

Yevhenii Tytarchuk

PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer, Department of Computer Sciences and Economic Cybernetics, Faculty of Economics, Information Technology and Service, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-9518-7057>

Olha Suprun

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Computerized Management Systems, Faculty of Computer Sciences and Technologies, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1196-5655>

Bohdan Tovt

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Physics and General Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-7670-8898>

Abstract: *The article discusses adaptive systems based on artificial intelligence (AI), which are gaining importance as a tool for increasing efficiency in the face of dynamic changes. The topic is relevant due to the need to automate processes, improve the accuracy of decision-making and the ability of systems to function autonomously, which is critical for modern technologies. The study aims to analyse modern approaches to developing adaptive AI systems, identify the main criteria for their effectiveness, and provide recommendations for improving their reliability, accuracy, and adaptability, contributing to the widespread practical application of technologies.*

The methods of comparative analysis, review of scientific sources and development of practical recommendations with due regard to technological requirements are used in

the work. The main emphasis is placed on assessing the limitations in the implementation of adaptive systems, in particular, ensuring data confidentiality, transparency of algorithms and resistance to external interference, which are critical factors in the effectiveness of such systems.

The study findings show that adaptive AI systems demonstrate significant potential, but several critical factors limit their application. The main problems are the need for more quality data, low algorithm transparency, and high computing resource requirements. The article offers recommendations for improving the development of adaptive systems, in particular, the introduction of self-diagnostic algorithms, regular model updates, and the development of explanatory analytics methods that increase the transparency and controllability of decisions made by the system.

The conclusions point out the need for further research into developing algorithms that can work effectively with limited data, ensure transparency of decisions and maintain confidentiality of information. Such an approach will facilitate the integration of adaptive systems into critical industries, improving their performance and increasing the level of trust in technology, which is essential for their widespread adoption.

Keywords: *adaptive systems, artificial intelligence, automation, self-learning, algorithm transparency, efficiency, dynamic changes.*

Постановка проблеми. Адаптивні системи, засновані на штучному інтелекті, стають невід'ємною частиною сучасних технологій, спрямованих на автоматизацію процесів, підвищення ефективності управління, покращення взаємодії між людиною та машиною, а також забезпечення більш індивідуалізованих підходів до користувача. Основною дилемою у розробці таких систем є складність створення алгоритмів, здатних до самонавчання, адаптації до змінних умов і інтеграції різних джерел даних для досягнення оптимальної продуктивності. Важливо, щоб ці системи могли аналізувати поточні дані, виявляти закономірності та використовувати їх для адаптації своєї поведінки відповідно до зовнішніх змін і вимог користувача. Це є критичним питанням для таких сфер, як промисловість, охорона здоров'я, освіта та

управління містами, де адаптивні системи можуть суттєво підвищити якість наданих послуг та оптимізувати ресурси.

У науковому та практичному контексті розробка адаптивних систем на основі штучного інтелекту пов'язана з викликами, що стосуються налаштування механізмів зворотного зв'язку, створення моделей з передбачувальною здатністю та забезпечення високої точності прийняття рішень у режимі реального часу. Збільшення обсягів даних і різноманітність джерел інформації вимагають нових методів обробки, навчання та прийняття рішень, відкриваючи нові перспективи для дослідників у сфері штучного інтелекту та інформаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадження штучного інтелекту в адаптивні системи є важливим чинником для підвищення ефективності та індивідуалізації управлінських і освітніх процесів. Дослідження, присвячене засобам штучного інтелекту для вдосконалення адаптивності систем управління навчанням, акцентує увагу на можливості створення персоналізованих траєкторій навчання, що відповідають рівню знань і потребам здобувачів освіти [1]. Такий підхід узгоджується з висновками огляду, присвяченого розвитку штучного інтелекту в сучасних умовах, де особлива увага приділяється автоматизації прийняття рішень та підтримці управлінських процесів, розширюючи можливості різних галузей [2].

Значний внесок у розвиток автоматизації робить дослідження ролі штучного інтелекту в операційних системах, яке підтверджує, що штучний інтелект підвищує продуктивність і ефективність завдяки постійному моніторингу й управлінню ресурсами [3]. Подібні підходи до підтримки рішень у складних управлінських системах розглядаються й в інших роботах, де інтелектуальні технології дозволяють оперативно реагувати на зміни, що є критично важливим для стратегічного управління у динамічних середовищах [4].

Промислові застосування штучного інтелекту також поширюються на будівництво, де методи машинного і глибокого навчання підвищують рівень безпеки та точність на будівельних майданчиках, оптимізуючи всі етапи проєктів від планування до завершення [5]. У медичних дослідженнях нові перспективи

застосування штучного інтелекту відкриваються у сфері анестезіології, де він використовується для підвищення точності клінічних рішень і зниження ризиків під час складних процедур, що підтверджує значущість штучного інтелекту для підтримки критичних медичних процесів [6].

У сфері навчання штучний інтелект не лише створює умови для індивідуальних підходів, а й дозволяє розробити адаптивні системи, що змінюють контент і завдання відповідно до прогресу здобувачів освіти, як свідчить систематичний огляд адаптивних навчальних систем [7]. Для підвищення надійності програмних рішень дослідження у сфері самоадаптивних систем демонструє, як програми можуть змінюватися відповідно до умов роботи, що є особливо важливим у випадках, коли необхідна стійкість до змін [8].

У дослідженні методів навчання для нечітких адаптивних систем ANFIS розглядається здатність штучного інтелекту працювати з неточними даними, що забезпечує точніше прийняття рішень у мінливих умовах [9]. До прикладу, Alam A. акцентує увагу на застосуванні інтелектуальних роботів для персоналізації освітнього процесу у віртуальних середовищах, що дозволяє налаштовувати навчальні матеріали відповідно до потреб кожного здобувача освіти, розширюючи можливості адаптивного навчання [10].

Не менш важливими є питання надійності та безпеки для промислових IoT-систем, які забезпечуються технологіями штучного інтелекту. Результати аналізу Lv Z. Та ін. показують, що надійність та захист інформації є вирішальними для збереження даних та безперебійної роботи промислових мереж [11]. У сфері охорони здоров'я розробка інноваційних систем управління розподілом медичних послуг на основі штучного інтелекту сприяє підвищенню доступності та якості обслуговування, особливо за умов обмежених ресурсів [12].

Norgood A. пропонує низку рекомендацій для ефективного впровадження цих технологій у різних галузях, забезпечуючи оптимізацію промислових процесів та підвищуючи ефективність управління у складних системах [13]. Такий комплексний підхід до застосування штучного інтелекту в адаптивних системах демонструє значний потенціал для персоналізованого навчання,

покращення медичних послуг та створення безпечних і стійких до змін промислових рішень.

Виділення невирішених аспектів загальної проблеми. Незважаючи на значні успіхи в дослідженні адаптивних систем на основі штучного інтелекту, існують аспекти, які потребують подальшого вивчення для забезпечення повної інтеграції таких систем у різні сфери. Однією з ключових проблем є нестача методологічно обґрунтованих підходів для ефективного навчання і вдосконалення моделей адаптивних систем в умовах обмеженого доступу до якісних даних. У таких галузях, як медицина та управління інфраструктурою, обмеження в доступі до структурованих даних ускладнює створення точних і надійних моделей, що значно ускладнює практичну реалізацію адаптивних систем.

Другий важливий аспект стосується забезпечення прозорості та інтерпретованості рішень, які приймаються адаптивними системами із застосуванням складних алгоритмів, зокрема нейронних мереж. Наразі ці алгоритми часто працюють як «чорні скриньки», що знижує довіру до таких рішень у критичних сферах, де прозорість є обов'язковою, наприклад, у галузях охорони здоров'я та правових процесів. Методи, які могли б зробити рішення адаптивної системи зрозумілими для користувачів і забезпечити можливість їх перевірки, досі залишаються недостатньо вивченими.

Третя проблема стосується забезпечення надійності й стійкості адаптивних систем у динамічних умовах, де зміни можуть відбуватися раптово й непередбачувано. Існуючі підходи до побудови адаптивних систем часто недостатньо гнучкі для ефективної роботи в таких умовах. Системи, що не мають здатності швидко адаптуватися до нових викликів або захищатися від маніпуляцій, можуть бути вразливими до зовнішніх втручань, що ставить під сумнів їхню ефективність у довгостроковій перспективі.

Також існує проблема обмеженої емпіричної бази у дослідженнях адаптивних систем у специфічних сферах, таких як освіта та управління ресурсами. Багато досліджень зосереджені на загальних теоретичних аспектах,

проте бракує глибоких емпіричних даних, які дозволили б об'єктивно оцінити ефективність адаптивних систем у реальних умовах, що обмежує можливості їхньої практичної інтеграції.

Пропоноване дослідження спрямоване на усунення цих прогалин шляхом розробки нових підходів до навчання адаптивних моделей на основі обмежених даних, удосконалення методів пояснювальної аналітики для підвищення прозорості рішень та створення гнучких архітектур систем, здатних до швидкої адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Використання нових методів і підходів сприятиме глибшому розумінню механізмів роботи адаптивних систем у різних галузях, що, своєю чергою, дозволить розширити знання у цій сфері та підвищити практичну цінність адаптивних технологій у науковому й суспільному контексті.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз методів розробки адаптивних систем на основі штучного інтелекту та визначення основних напрямів їх практичного застосування для підвищення ефективності й адаптивності систем у різних сферах діяльності.

Завдання статті:

1. Здійснити аналіз сучасних підходів та методів створення адаптивних систем на основі штучного інтелекту, а також визначити критерії їхньої ефективності, здатності до самонавчання та прийняття рішень.
2. Оцінити можливості застосування адаптивних систем у таких галузях, як промисловість, медицина, освіта та управління інфраструктурою, з акцентом на ключові виклики та обмеження під час розробки і впровадження таких систем.
3. Розробити рекомендації для вдосконалення процесу розробки адаптивних систем із метою підвищення їхньої надійності, точності й здатності до адаптації в умовах динамічних змін, а також визначити перспективні напрями для подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптивні системи на основі штучного інтелекту є важливою складовою сучасних інформаційних технологій,

які дозволяють системам реагувати на зміни в навколишньому середовищі та адаптувати свою поведінку відповідно до отриманих даних. Такі системи використовують алгоритми машинного навчання, нейронні мережі, обробку природної мови та інші технології штучного інтелекту, що забезпечує їм здатність виявляти закономірності та приймати рішення в умовах невизначеності.

Основними підходами до розробки адаптивних систем є алгоритми з підкріпленням, глибоке навчання та методи обробки великих даних, що надають системам гнучкість і здатність до самооновлення. Використання цих методів розширює можливості адаптивних систем у різних сферах, таких як виробництво, транспорт, охорона здоров'я, освіта та управління ресурсами. Це створює умови для розробки «розумних» рішень, здатних ефективно реагувати на зміни й адаптуватися до нових вимог.

Таблиця 1

Основні підходи та методи створення адаптивних систем на основі штучного інтелекту

Метод	Опис	Переваги порівняно з традиційними системами
Алгоритми з підкріпленням	Методи навчання, в яких система отримує зворотний зв'язок із середовища, що дозволяє їй поліпшувати власні дії, керуючись накопиченим досвідом	Забезпечують можливість безперервного навчання та адаптації без ручного втручання; підвищують продуктивність у динамічних умовах завдяки можливості самостійного коригування дій
Глибоке навчання	Використання багаторівневих нейронних мереж для виявлення складних залежностей і шаблонів у великих масивах даних	Висока точність обробки даних та здатність ідентифікувати складні зв'язки, що значно перевершує можливості традиційних методів аналізу; ефективна робота з великими обсягами інформації
Обробка природної мови	Технології, що дозволяють системам розпізнавати і	Значне підвищення якості обслуговування завдяки інтерактивній взаємодії в режимі реального часу;

	генерувати людську мову для взаємодії з користувачем	здатність обробляти й відповідати на запити користувачів, що спрощує використання системи
Аналіз великих даних	Інструменти для обробки великих масивів даних з метою виявлення трендів і кореляцій для прийняття оптимальних рішень	Прийняття рішень базується на значно глибшому аналізі інформації; швидкість обробки та аналізу даних забезпечують оперативну реакцію на зміни ринку чи поведінки користувачів

Джерело: сформовано авторами на підставі [3, 5, 8, 13]

Сучасне застосування зазначених методів дозволяє адаптивним системам функціонувати більш автономно та приймати рішення в реальному часі, що є критично важливим для динамічних середовищ, як-от промислове виробництво, логістика та медицина. Наприклад, алгоритми з підкріпленням дають змогу роботам і автоматизованим системам коригувати власні дії відповідно до змін у середовищі, знижуючи потребу в постійному ручному налаштуванні. Глибоке навчання широко використовується в медичних системах для точної діагностики захворювань на основі аналізу зображень, що значно підвищує швидкість і точність встановлення діагнозу. Завдяки обробці природної мови стали доступними чат-боти та віртуальні асистенти, які швидко реагують на запити клієнтів, зменшуючи навантаження на обслуговуючий персонал та покращуючи якість взаємодії з користувачами [8].

Приклади застосування наочно демонструють, як адаптивні системи на основі штучного інтелекту змінюють підходи до розв'язання складних задач, надаючи можливість автоматизувати процеси, які раніше потребували постійного контролю з боку людини. Зокрема, у фінансовому секторі, наприклад, аналіз великих даних за допомогою штучного інтелекту використовується для виявлення аномалій у транзакціях, що, у свою чергу, дозволяє швидко ідентифікувати шахрайські дії. Крім того, у транспортній сфері адаптивні системи на базі штучного інтелекту сприяють оптимізації маршрутів і

управлінню потоками, забезпечуючи ефективніше використання ресурсів та зменшення витрат.

Адаптивні системи, побудовані на основі штучного інтелекту, характеризуються здатністю до самонавчання і прийняття рішень в умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Визначення критеріїв ефективності таких систем є важливим аспектом їхньої оцінки та подальшого розвитку. Зокрема, ефективність адаптивних систем визначається низкою параметрів, які дозволяють оцінити, наскільки система здатна адаптувати свою поведінку відповідно до змін зовнішнього середовища, приймати автономні рішення та забезпечувати високу точність у виконанні поставлених завдань. Одним із ключових критеріїв є швидкість реакції системи на нові дані, що визначає її здатність своєчасно обробляти інформацію і, відповідно, вносити необхідні корективи.

Крім того, важливим фактором є здатність системи ефективно використовувати отримані дані для навчання, що, у свою чергу, забезпечує підвищення якості роботи на основі попереднього досвіду. Важливо також відзначити, що критерії точності рішень, адаптивності та стійкості до змінних умов є визначальними у процесі оцінки таких систем. Таким чином, ці критерії мають безпосередній вплив на їхню практичну застосовність та ефективність у різних галузях (табл.2).

Таблиця 2

Критерії ефективності адаптивних систем на основі штучного інтелекту

Критерій ефективності	Опис	Переваги для адаптивної системи
Швидкість реакції на нові дані	Визначає, наскільки оперативно система може обробляти нові вхідні дані та адаптувати свої дії відповідно до них	Забезпечує своєчасне реагування на зміни середовища, що знижує ризики та підвищує точність виконання завдань
Точність рішень	Рівень відповідності між отриманим результатом та реальними даними, який	Гарантує мінімізацію помилок, що особливо важливо для критичних

	визначає якість рішень, прийнятих системою	застосувань, таких як медицина чи фінанси
Адаптивність	Здатність системи змінювати свою поведінку відповідно до нових умов та вхідних даних без ручного втручання	Дозволяє системі функціонувати автономно, що знижує необхідність у людському контролі та забезпечує стійкість у мінливих умовах
Ефективність самонавчання	Оцінка здатності системи покращувати свої функції через накопичення досвіду та аналіз даних	Підвищує якість роботи системи на основі попереднього досвіду, що дозволяє удосконалювати виконання завдань з часом

Джерело: сформовано авторами

Практичне застосування зазначених критеріїв дає можливість оцінити ефективність адаптивних систем у реальних умовах, а також визначити потенційні можливості для їх подальшої оптимізації. Наприклад, у сфері охорони здоров'я високі вимоги до швидкості реакції та точності рішень є критичними для своєчасної діагностики і лікування пацієнтів. Крім того, у промисловому виробництві адаптивність системи забезпечує її стійкість у різноманітних виробничих ситуаціях, а також дозволяє ефективно реагувати на будь-які зміни. У фінансових сервісах ефективність самонавчання таких систем дозволяє зменшити ризики, пов'язані з шахрайськими операціями, завдяки точному аналізу даних та виявленню аномалій у режимі реального часу. Таким чином, визначення та оцінка критеріїв ефективності адаптивних систем є необхідним кроком для їх розвитку та оптимального функціонування в різних галузях діяльності [13].

Адаптивні системи на основі штучного інтелекту відкривають нові перспективи для різних галузей, забезпечуючи здатність автоматизувати процеси, підвищувати ефективність і приймати обґрунтовані рішення в реальному часі. Завдяки своїй здатності до самонавчання і адаптації до змінних умов зовнішнього середовища, такі системи знаходять широке застосування у промисловості, медицині, освіті та управлінні інфраструктурою.

Зокрема, у промисловості адаптивні системи здатні оптимізувати виробничі процеси, контролювати якість продукції та передбачати можливі несправності обладнання. У медичній сфері вони використовуються для діагностики, персоналізованого лікування, а також для моніторингу стану пацієнтів, що підвищує точність і своєчасність надання медичних послуг. В освітній сфері адаптивні системи сприяють персоналізації навчального процесу, підлаштовуючи завдання та матеріали відповідно до рівня знань і індивідуальних потреб здобувачів освіти. Крім того, в управлінні інфраструктурою такі системи дозволяють ефективно контролювати ресурси, координувати міське управління та своєчасно реагувати на надзвичайні ситуації (табл. 3).

Таблиця 3

Можливості застосування адаптивних систем на основі штучного інтелекту у різних галузях

Галузь	Можливості застосування	Очікувані результати
Промисловість	Оптимізація виробничих процесів, контроль якості, передбачення поломок обладнання	Зниження витрат на обслуговування, підвищення продуктивності та зменшення часу простою обладнання
Медицина	Діагностика захворювань, персоналізоване лікування, моніторинг пацієнтів у реальному часі	Підвищення точності діагностики, персоналізація лікування, скорочення часу на реагування у критичних випадках
Освіта	Персоналізація навчання, автоматизація оцінювання, рекомендації для поліпшення засвоєння матеріалу	Підвищення ефективності навчання, адаптація підхід до потреб здобувачів освіти, підвищення мотивації
Управління інфраструктурою	Контроль і розподіл ресурсів, реагування на надзвичайні ситуації, оптимізація роботи міських служб	Підвищення ефективності використання ресурсів, швидка реакція на надзвичайні ситуації, поліпшення якості міських послуг

Джерело: сформовано авторами на підставі [1, 6, 10, 11, 12, 14]

У сучасних умовах адаптивні системи на основі штучного інтелекту знаходять широке застосування у різних галузях, забезпечуючи ефективне вирішення складних завдань. Наприклад, у промисловості адаптивні системи використовуються компанією Siemens, яка впроваджує ці технології для оптимізації виробничих процесів і контролю якості на своїх заводах. Це, зокрема, дозволяє компанії знижувати витрати на обслуговування обладнання, підвищувати ефективність виробництва, а також мінімізувати час простою.

У медичній сфері, наприклад, адаптивні системи впроваджуються компанією IBM Watson Health для підтримки процесу діагностики та персоналізованого лікування. Завдяки цьому лікарі мають змогу приймати більш обґрунтовані рішення, що ґрунтуються на аналізі великих обсягів медичних даних, і це, своєю чергою, підвищує точність і своєчасність медичної допомоги.

В освітньому секторі такі платформи, як Knewton та Smart Sparrow, активно використовують адаптивні алгоритми для персоналізації навчального процесу [2]. Ці системи аналізують рівень знань і індивідуальні потреби здобувачів освіти, підлаштовуючи навчальні матеріали з метою досягнення кращих результатів у засвоєнні знань [7].

Що стосується управління інфраструктурою, адаптивні системи активно використовуються у міських службах, наприклад, у Сингапурі, де вони допомагають координувати транспортну систему, управління потоками та реагування на надзвичайні ситуації. Це, зокрема, дозволяє знизити затори, підвищити якість міських послуг, а також забезпечити більш ефективне використання міських ресурсів.

Таким чином, зазначені приклади демонструють значний потенціал адаптивних систем для вдосконалення процесів у різних сферах діяльності, підвищуючи їхню ефективність, точність і здатність до своєчасного реагування на зміни. Адаптивні системи на основі штучного інтелекту стикаються з низкою викликів та обмежень, які суттєво впливають на їхню продуктивність і надійність у реальних умовах. По-перше, серед основних викликів варто виділити необхідність у великому обсязі якісних даних для навчання, особливо в тих

галузях, де дані можуть бути обмеженими або недостатньо структурованими. Це, зокрема, створює труднощі для ефективного функціонування алгоритмів машинного навчання, які потребують значних обсягів інформації для побудови точних моделей.

По-друге, безпека та конфіденційність даних є ще одним важливим фактором, особливо коли системи працюють з особистою або чутливою інформацією, як це має місце у випадку з медичними чи фінансовими даними [15]. Підтримка належного рівня захисту інформації стає критично важливою для забезпечення довіри користувачів до таких систем.

Ще однією значною перешкодою є непрозорість процесу прийняття рішень адаптивними системами. Оскільки складність алгоритмів, зокрема глибоких нейронних мереж, робить пояснення процесу прийняття рішень важким для розуміння, це ускладнює їх застосування в критично важливих галузях, де прозорість є обов'язковою умовою.

Крім того, потреба в значних обчислювальних ресурсах для обробки великих обсягів даних і роботи складних моделей створює додаткові обмеження, особливо в умовах обмежених ресурсів. Це стосується, наприклад, мобільних пристроїв або віддалених серверів, де обмеженість обчислювальних потужностей може перешкоджати ефективному функціонуванню адаптивних систем (табл.4).

Таблиця 4

Основні виклики та обмеження при розробці та впровадженні адаптивних систем на основі штучного інтелекту

Виклики та обмеження	Опис	Можливі рішення
Недостатність якісних даних	Відсутність достатнього обсягу структурованих даних для навчання алгоритмів у певних галузях	Створення методів генерації синтетичних даних, залучення даних з інших джерел
Безпека та конфіденційність	Потреба у захисті особистої та конфіденційної інформації при	Використання методів шифрування та анонімізації даних

	роботі системи з чутливими даними	
Непрозорість рішень	Складність пояснення рішень, прийнятих адаптивними системами	Розробка методів інтерпретації моделей ШІ та пояснювальної аналітики
Висока потреба в обчислювальних ресурсах	Необхідність потужних ресурсів для обробки великих обсягів даних та роботи складних алгоритмів	Використання хмарних технологій і оптимізація обчислювальних процесів

Джерело: сформовано авторами

Таким чином, зазначені виклики вимагають розробки нових підходів, які могли б забезпечити більш ефективне навчання, високу прозорість рішень і знижені вимоги до обчислювальних ресурсів. Це дозволить розширити можливості застосування адаптивних систем на основі штучного інтелекту у реальних умовах та підвищити їхню надійність і продуктивність

Виклики, пов'язані з недостатністю якісних даних, є критичними, особливо для таких галузей, як медицина, де дані часто є фрагментованими, а доступ до великих обсягів структурованої інформації обмежений. У таких умовах створення синтетичних даних може частково вирішити цю проблему, дозволяючи адаптивним системам удосконалюватися навіть за відсутності реальних даних. Крім того, у сфері безпеки адаптивні системи потребують особливої уваги до конфіденційності та захисту даних, особливо якщо йдеться про особисту інформацію користувачів. Наприклад, у фінансовому секторі шифрування та анонімізація є необхідними заходами для зниження ризиків витоку даних та підвищення безпеки.

Більше того, проблема непрозорості рішень стає особливо актуальною у галузях, де важливо забезпечити довіру до прийнятих рішень, таких як медицина або правосуддя. У зв'язку з цим розробка інструментів для пояснення рішень є необхідною умовою, щоб підвищити рівень довіри до адаптивних систем, зробивши їх роботу зрозумілішою для користувачів та відповідальних осіб.

Таким чином, інтеграція таких інструментів сприятиме більш широкому впровадженню адаптивних систем у суспільстві.

Покращення процесу розробки адаптивних систем на основі штучного інтелекту вимагає комплексного підходу, спрямованого на підвищення надійності, точності та здатності систем до адаптації в умовах динамічних змін. По-перше, надійність таких систем можна забезпечити шляхом впровадження алгоритмів самодіагностики і механізмів контролю стабільності, що, у свою чергу, дозволяє швидко виявляти та виправляти можливі помилки в їх роботі. Крім того, важливим є постійне тестування та вдосконалення моделей з урахуванням нових даних і умов, що забезпечує підтримку стабільної продуктивності системи та мінімізацію ризиків некоректних рішень.

Таким чином, застосування комплексного підходу до розробки адаптивних систем на основі штучного інтелекту дозволяє не лише підвищити їхню надійність, але й забезпечити стабільність і точність роботи в різних умовах, що є важливим для їх ефективного функціонування у реальних ситуаціях.

Для досягнення високої точності рішень, перш за все, необхідно впроваджувати методи регулярного оновлення моделей на основі нових даних, що, у свою чергу, дозволить підтримувати актуальність алгоритмів в умовах змінних вхідних параметрів. Це є особливо важливим у тих галузях, де швидкість і точність прийняття рішень мають критичне значення, наприклад, у медицині або фінансовій сфері. Крім того, важливо використовувати техніки фільтрації і попередньої обробки даних, щоб мінімізувати вплив на результати системи неповних чи неякісних даних, що, відповідно, може суттєво підвищити точність прогнозів.

Для покращення здатності систем до адаптації, розробникам варто зосередитися на створенні моделей із гнучкою архітектурою, яка дозволяє швидко інтегрувати нові алгоритми або коригувати існуючі. Завдяки цьому система зможе ефективно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі без значних витрат ресурсів. Крім того, застосування механізмів зворотного зв'язку і методів самонавчання, що ґрунтуються на аналізі поведінки в реальних умовах,

значно сприятиме швидкому вдосконаленню адаптивних алгоритмів у відповідь на зовнішні виклики.

Отже, поєднання підходів, таких як регулярне оновлення моделей, попередня обробка даних, гнучкість архітектури та впровадження механізмів самонавчання, забезпечує підвищення ефективності адаптивних систем. Це дозволяє не лише підвищити точність рішень, але й забезпечити здатність системи до своєчасної адаптації, що є особливо важливим для їх успішного застосування у динамічних умовах.

Висновки. Науковий аналіз адаптивних систем на основі штучного інтелекту засвідчив їх значний потенціал для підвищення ефективності та точності рішень у динамічних середовищах завдяки їх здатності до адаптації та самонавчання. Водночас, слід відзначити, що основними проблемами, які виникають при розробці та впровадженні таких систем, є обмежений доступ до якісних і структурованих даних для навчання алгоритмів, необхідність забезпечення високого рівня безпеки та конфіденційності даних, а також низький рівень прозорості прийнятих системою рішень. Ці виклики є особливо критичними в галузях, де надзвичайно важлива довіра користувачів до технології, як, наприклад, у медицині або фінансовій сфері.

На основі проведеного дослідження, рекомендується вдосконалити процес розробки адаптивних систем шляхом впровадження алгоритмів самодіагностики, що, в свою чергу, забезпечать стабільну роботу навіть у разі можливих технічних збоїв. Крім того, регулярне оновлення моделей на основі нових даних сприятиме актуальності та точності прийнятих рішень у змінних умовах. Водночас розвиток методів пояснювальної аналітики дозволить підвищити прозорість роботи таких систем, що є необхідною умовою для їх широкого впровадження у високоризикових сферах, таких як охорона здоров'я та фінансові сервіси.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку технологій інтерпретації моделей штучного інтелекту, які підвищать рівень довіри користувачів до прийнятих рішень. Також необхідно удосконалювати методи самонавчання, які забезпечать швидку адаптацію систем до нових зовнішніх

факторів. Перспективними залишаються дослідження, що стосуються підвищення стійкості адаптивних систем до зовнішніх втручань, зокрема, у напрямку захисту від маніпулятивних впливів, що, своєю чергою, забезпечить надійність та безпечність їх використання в критично важливих застосуваннях.

Список використаних джерел

1. Мазурок Т. Застосування засобів штучного інтелекту для підвищення адаптивних властивостей систем управління навчанням. *Штучний інтелект у науці та освіті (AISE 2024)*. *Artificial intelligence in science and education: матеріали міжнародної наукової конференції* (Київ, 1–2 березня 2024 р.) / упоряд: А. Яцишин, В. Матусевич, В. Коваленко. Київ: УкрІНТЕІ. 2024. С. 165–169. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19338> (дата звернення: 02.07.2024).
2. Шаров С. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрямки його використання. *Українські студії в європейському контексті*. 2023. № 6. С. 136. URL: http://obrii.org.ua/usec/storage/conference/zb_vol6_2023.pdf#page=137 (дата звернення: 02.07.2024).
3. Курченко О., Мишко І. Автоматизація та управління в операційних системах: роль штучного інтелекту та машинного навчання. *Scientific Collection «InterConf»*. 2023. № 184. С. 491–499. URL: <https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/5129> (дата звернення: 02.07.2024).
4. Ткаленко О., Макаренко А., Полоневич О. Інтелектуальні технології та системи штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень. *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. 2019. № 2. С. 53–59. URL: <https://tit.dut.edu.ua/index.php/telecommunication/article/view/2247> (дата звернення: 02.07.2024).
5. Baduge S., Jayasinghe S., Karunaratne D., Alahakoon D. Artificial intelligence and smart vision for building and construction 4.0: Machine and deep learning methods and applications. *Automation in Construction*. 2022. Vol. 141. P.

104440. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104440> (date of access: 02.07.2024).

6. Hashimoto D., Rosman G., Rus D. Artificial intelligence in anesthesiology: current techniques, clinical applications, and limitations. *Anesthesiology*. 2020. Vol. 132(2). P. 379–394. DOI: <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002960> (date of access: 02.07.2024).

7. Kabudi T., Pappas I., Olsen D. H. AI-enabled adaptive learning systems: A systematic mapping of the literature. *Computers and Education: Artificial Intelligence*. 2021. Vol. 2. P. 100017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100017> (date of access: 02.07.2024)

8. Weyns D. Software Engineering of Self-adaptive Systems. Handbook of Software Engineering / Cha S., Taylor R., Kang K. (eds). Springer, Cham. 2019. P. 399–441. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00262-6_11 (date of access: 02.07.2024).

9. Karaboga D., Kaya E. Adaptive network-based fuzzy inference system (ANFIS) training approaches: a comprehensive survey. *Artificial Intelligence Review*. 2019. Vol. 52. P. 2263–2293. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10462-017-9610-2> (date of access: 02.07.2024).

10. Alam A. Employing Adaptive Learning and Intelligent Tutoring Robots for Virtual Classrooms and Smart Campuses: Reforming Education in the Age of Artificial Intelligence. *Advanced Computing and Intelligent Technologies* / Shaw R. N., Das S., Piuri V., Bianchini M. (eds). Springer, Singapore. 2022. Vol. 914. P. 333–344. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-2980-9_32 (date of access: 02.07.2024).

11. Lv Z., Han Y., Singh A. K., Manogaran G., Lv H. Trustworthiness in Industrial IoT Systems Based on Artificial Intelligence. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. 2021. Vol. 17(2). P. 1496–1504. DOI: [10.1109/TII.2020.2994747](https://doi.org/10.1109/TII.2020.2994747) (date of access: 02.07.2024).

12. Nirmal D. Artificial intelligence-based distribution system management and control. *Journal of Electronics and Informatics*. 2020. Vol. 2(2). P. 137–147. URL: <https://www.irojournals.com/iroei/V2/I2/abstract/05.html> (date of access: 02.07.2024).

13. Hopgood A. Intelligent systems for engineers and scientists: a practical guide to artificial intelligence. *CRC Press*. 2021. 514 p. DOI: <https://doi.org/10.1201/9781003226277> (date of access: 02.07.2024).

14. Davenport T., Kalakota R. The Potential for Artificial Intelligence in Healthcare. *Future Healthcare Journal*. 2019. Vol. 6(2). P. 94–98. DOI:10.7861/futurehosp.6-2-94 (date of access: 02.07.2024)

15. Sarker I. AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems. *SN Computer Science*. 2022. Vol. 3(2). P. 158. doi:10.1007/s42979-022-01043-x (date of access: 02.07.2024).